

ZAPISKI MYKOLOGICZNE

Z OKOLIC

LWOWA I Z PODTATRZA

PODAŁ

J. KRUPA.

Osobne odbicie z XXII. Tomu Sprawozdań Komisji Fizyograficznej Akademii Umiejętności.

KRAKÓW.

DRUKARNIA UNIwersytetu Jagiellońskiego
pod zarządkiem A. M. Kosterkiewicza.

1887.

Nauki przyrodn. 2820. br.

48253
II

Biblioteka Jagiellońska

1003042928

ZAPISKI MYKOLOGICZNE

z okolic Lwowa i z Podtatrza

podał

J. KRUPA.

W zestawieniu niniejszem podaję wykaz grzybów z okolic Lwowa i z Podtatrza, o ile dotąd oznaczyć je zdołałem. Do Podtatrza zaliczam tutaj regle koło Kościelisk, Zakopanego i Jaszczerówki, lasy koło Witowa i na Gubałówce, górne Bystre i lasy Czarnodunajeckie. Wreszcie tutaj zaliczam także okolice Obidowy, a mianowicie piękną wieś górską Porębę wielką, leżącą na wschodnich stokach pomienionej góry.

Wycieczkę w te strony, już od dawna zamierzoną, odbyłem w tym celu, aby zwiedzić górę, którą znałem z karty KUMMERSBERGA pod nazwą: „Niedźwiedź“, a dochodzącą do dość znacznej wysokości 690·3 sążni. Przybywszy jednak na miejsce, przekonałem się, że góra podobnej nazwy w tych stronach nie istnieje, i że nazwa ta fikcyjna obejmuje cały węzeł gór między Mszaną, Kamienią i Klikuszową, którego przedłużenie wschodnie stanowią góry dobrzańskie, — na zachód zaś kończy się ten węzeł górą Obidową.

Na północnych stokach tych gór leży też wioska Niedźwiedź, na wschód od Poręby wielkiej. Jako szczyt najwyższy w tym węźle wymieniają miejscowi „Turbacza“ i „Pustaka“, który jednak z nich wyższy, dowiedzieć się było trudno.

Na razie jednak przekonałem się, że z wycieczki na te szczyty będę musiał zrezygnować, bo byłato pora ostatnich dni września, a przytem czas dżdżysty, — wycieczka zaś wymagała co najmniej dwóch dni czasu. Zatrzymawszy się tedy kilka dni w Niedźwiedziu i Porębie wielkiej, — odbyłem trudny dla woźnicy, ale dla mnie interesujący powrót przez górę Obidową, która cieszy się jeszcze pięknem zalesieniem.

Dublany w Marcu 1887.

Skrócenia:

Mon.: — J. ROSTAŃSKI, Monografia Śluzowców.

Dod.: — J. ROSTAŃSKI, Dodatek do Monografii Śluzowców.

Rab. Krypt.: — Rabenhorst's Kryptogamenflora, Pilze bearbeitet von C. WINTER.

Z. K. — Zapiski mykologiczne, Kosmos, 1886. Zeszyt VII i VIII.

A. Myxomycetes

(Śluzowce).

Physareae.

Physarum Persoon.

1. *Ph. nephroideum* Rfski, Mon. p. 93, n. 3. ZK. p. 371, n. 1.
Zniesienie i Hołosko koło Lwowa.
2. *Ph. lividum* Rfski, Mon. p. 95, n. 5, ZK. p. 371, n. 2.
W lesie żydatyckim koło Lwowa, Biłhorszczce, Hołosko.
3. *Ph. Schumacheri* Spr. Mon. p. 98, n. 9. ZK. p. 371, n. 3.
4. *Ph. cinereum* (Batsch.) Mon. p. 102, n. 13. ZK. p. 371, n. 4.
Zimna Woda koło Lwowa, Poreba Wielka.
5. *Ph. Berkeleyi* Rfski, Mon. p. 105, n. 19. ZK. p. 371, n. 5.
6. *Ph. conglomeratum* (Fr.) Mon. p. 108, n. 22. ZK. p. 371, n. 6.
Lesienice koło Lwowa.
7. *Ph. contextum* Pers. Mon. p. 109, n. 23. ZK. p. 371, n. 7.
Koło Nawaryi pod Lwowem.
8. *Ph. leucophaeum* Fries. Mon. p. 113, n. 28. ZK. p. 372, n. 8.

Craterium Trent.

9. *C. vulgare* Dit. Mon. p. 118, n. 29. ZK. p. 372, n. 9.
Biłhorszczce i Zimna Woda koło Lwowa, Nawaryja.
10. *C. leucocephalum* (Pers.) Mon. p. 123, n. 34. ZK. p. 372, n. 10.
Zimna Woda koło Lwowa, lasy koło Barszczowic.

Tilmadoche Fries.

11. *T. nutans* (Pers.) Mon. p. 127, n. 37, ZK. p. 372, n. 11.
Koło Krzywczyc pod Lwowem na ścieli leśnej.

12. *T. mutabilis* Rfski, Mon. p. 129, n. 40.
Koło Biłhorszczu pod Lwowem.

Fuligo Haller.

13. *F. varians* Sommerfeld. Mon. p. 134, n. 143. ZK. p. 372, n. 12.
Zimna Woda koło Lwowa. Poręba Wielka, Obidowa.

Badhamia Berk.

14. *B. hyalina* (Pers.) Mon. p. 139, n. 45. ZK. p. 372, n. 13.
Zimna Woda koło Lwowa.
15. *B. macrocarpa* (Caes.) Mon. p. 143, n. 48.
Wysoki Zamek we Lwowie na wypróchniałej topoli.

Didymiaceae.

Didymium Schrader.

16. *D. clavus* (Alb. et Schw.) Mon. p. 153, n. 59.
Zamarstynów koło Lwowa, na pniu zbutwiałym.
17. *D. farinaceum* Schrader. Mon. p. 154, n. 60.
W lesie koło Hołoska na gnijących gałęzkach.

Chondrioderma Rfski.

18. *Ch. radiatum* (L.) Mon. p. 182, n. 85. ZK. p. 372, n. 14.

Spumariaceae.

Spumaria Pers.

19. *S. alba* (Bull.) Mon. p. 191, n. 93. ZK. p. 372, n. 15.
W lesie koło Zimnej Wody pod Lwowem.

Diachea Fries.

20. *D. leucopus* (Bull.) Mon. p. 190, n. 92. ZK. p. 372, n. 16.
W lesie koło Biłhorszczu pod Lwowem.

Stemonitaceae.

Stemonitis Gled.

21. *S. fusca* Roth. Mon. p. 193, n. 94. ZK. p. 373, n. 17.
22. *S. ferruginea* Ehrh. Mon. p. 196, n. 96. ZK. p. 373, n. 18.
Nawaryja, Biłhorszczu, Zimna Woda koło Lwowa. Obidowa nad Porębą Wielką.

Comatricha (Preuss.).

23. *C. typhina* Roth. Mon. p. 197, n. 97. ZK. p. 373, n. 19.
Biłhorszecze i Zimna Woda pod Lwowem, na pniach zbudowanych.
24. *C. Friesiana* (De By.) Mon. p. 199, n. 98. ZK. p. 373, n. 20.
Zimna Woda i Nawaryja koło Lwowa.
25. *C. laxa* Rfski, Mon. p. 201, n. 100. ZK. p. 372, n. 21.

Lamproderma Rfski.

26. *L. Fuckelianum* Rfski, Mon. p. 207, n. 108. ZK. p. 373, n. 22.
Koło Lesienie pod Lwowem. Obidowa nad Porębą Wielką.

Enerthenemaceae.**Enerthenema** Bow.

27. *E. papillatum* (De By.) Mon. p. 209, n. 110. ZK. p. 373, n. 23.
28. *E. Berkeleyanum* Rfski, Dod. p. 29, n. 150.
Na parkanie koło Zamarstynowa pod Lwowem.

Liceaceae.**Tubulina** Persoon.

29. *T. cylindrica* Bulliard. Mon. p. 220, n. 117. ZK. p. 274, n. 24.
Koło Brzuchowie i Nawaryi pod Lwowem.

Lindbladia Fries.

30. *L. effusa* (Ehrh.) Mon. p. 223, n. 119. ZK. p. 274, n. 25.
Obidowa nad Porębą Wielką.

Clathroptychiaceae.**Clathroptychium** Rfski.

31. *C. rugulosum* (Wall.) Mon. p. 225, n. 120. ZK. p. 374, n. 26.
Na pniach olszowych (*Alnus incana*) koło Poręby Wielkiej.

Cribrariaceae.**Dictydium** Schrad.

32. *D. cernuum* (Pers.) Mon. p. 229, n. 122. ZK. p. 374, n. 27.
Biłhorszecze koło Lwowa; Poręba Wielka, Obidowa.

Cribraria Pers.

33. *C. aurantiaca* Schrad. Mon. p. 233, n. 126. ZK. p. 374, n. 28.
Biłhorszczce i Nawaryja pod Lwowem.
34. *C. tenella* Schrad. Mon. p. 235, n. 128. ZK. p. 374, n. 29.
Nawaryja koło Lwowa.
35. *C. argillacea* Pers. Mon. p. 238, n. 134. ZK. p. 374, n. 30.
Zimna Woda koło Lwowa. Obidowa nad Porębą Wielką.

Reticulariaceae.

Reticularia Bull.

36. *R. Lycoperdon* Bull. Mon. p. 240, n. 135. ZK. p. 375, n. 31.
Koło Lesienic pod Lwowem.

Trichiaceae.

Trichia Hall.

37. *T. fallax* Pers. Mon. p. 243, n. 136. ZK. p. 375, n. 32.
Barszczowice, Zimna Woda koło Lwowa; Obidowa nad Porębą Wielką.
38. *T. fragilis* (Sow.) Mon. p. 246, n. 137. ZK. p. 375, n. 33.
Barszczowice koło Lwowa; Obidowa nad Porębą Wielką.
39. *T. varia* Pers. Mon. p. 251, n. 140. ZK. p. 375, n. 34.
α) *nigripes* Pers. Zimna Woda koło Lwowa;
β) *sessilis* Rfski. Obidowa nad Porębą Wielką, Czarny Dunajec;
γ) *genuina* Rfski. Obidowa.
40. *T. chrysosperma* (Bull.) Mon. p. 255, n. 141. ZK. p. 375, n. 35.
41. *T. affinis* De Bary. Mon. p. 257, n. 142. ZK. p. 375, n. 36.
Biłhorszczce koło Lwowa.
42. *T. Jackii* Rfski, Mon. p. 258, n. 143. ZK. p. 375, n. 37.
Zimna Woda i Nawaryja koło Lwowa. Czarny Dunajec.
43. *T. scabra* Rfski, Mon. p. 258, n. 144. ZK. p. 375, n. 38.
Zimna Woda koło Lwowa. Obidowa nad Porębą Wielką.
44. *T. inconspicua* Rfski, Mon. p. 259, n. 145. ZK. p. 376, n. 39.
45. *T. contorta* (Ditm.) Mon. p. 259, n. 146. ZK. p. 376, n. 40.
Na korze jabłoni (*Pirus malus*) koło Hołoska pod Lwowem.

Hemiarcyria Rfski.

46. *H. rubiformis* (Pers.) Mon. p. 263, n. 147. ZK. p. 376, n. 41.
Sieciechów, Nawaryja, Biłhorszczce, Zimna Woda koło Lwowa.
Poręba Wielka.

47. *H. clavata* (Pers.) Mon. p. 264, n. 148. ZK. p. 376, n. 42.
Zimna Woda koło Lwowa; Obidowa nad Porębą Wielką.
48. *H. serpula* (Scop.) Mon. p. 266, n. 149. ZK. p. 376, n. 43.
Zimna Woda koło Lwowa.
49. *H. Karstenii* Rfski, Dod. p. 41, n. 227. ZK. p. 376, n. 44.
Koło Hołoska pod Lwowem, na korze starej lipy (*Tilia*).

Arcyria Hill.

50. *A. punicea* Pers. Mon. p. 268, n. 151. ZK. p. 376, n. 45.
Zimna Woda, Biłhorszecze, Nawaryja. Poręba wielka.
51. *A. pomiformis* (Roth.) Mon. p. 271, n. 152. ZK. p. 376, n. 46.
Na pniach butwiejących: Hołosko, Biłhorszecze koło Lwowa.
52. *A. cinerea* (Bull.) Mon. p. 272, n. 153. ZK. p. 377, n. 47.
Krzywezyce koło Lwowa; Obidowa nad Porębą Wielką, Gu-
bałówka nad Zakopanem.

Arcyrella Rfski.

53. *A. incarnata* (Pers.) Mon. p. 278, n. 155. ZK. p. 377, n. 48.
Zimna Woda, Sieciechów koło Lwowa.
54. *A. nutans* (Bull.) Mon. p. 277, n. 157. ZK. p. 377, n. 49.
Nawaryja koło Lwowa.
55. *A. dictyonema* Rfski, Mon. p. 279, n. 159. ZK. p. 377, n. 50.
Obidowa nad Porębą Wielką.

Cornuvia Rfski.

56. *C. dictyocarpa* sp. n. ZK. p. 377, n. 51.

Lycogala Mich.

57. *L. epidendrum* (Bux.) Mon. p. 258, n. 164. ZK. p. 377, n. 52.
Obidowa nad Porębą Wielką.

Perichaenaceae.

Perichaena Fries.

58. *P. depressa* Libert. Mon. p. 292, n. 169. ZK. p. 378, n. 53.
Nawaryja koło Lwowa; Obidowa nad Porębą Wielką.
59. *P. corticalis* (Batsch.) Mon. p. 293, n. 170. ZK. p. 378,
n. 54.
Zimna Woda, Barszczowice koło Lwowa.
60. *P. fusco-atra* (Sibth.) Mon. p. 294, n. 171. ZK. p. 378, n. 55.
Nawaryja koło Lwowa.

B. Hyphomycetes.

(Grzyby).

I. Basidiocarpei.

Ustilaginei.

Ustilago Persoon.

61. *U. longissima* (Sowerby). Rabenh. Krypt. I. p. 85, n. 91. ZK. p. 378.
 a) Na *Glyceria fluitans*: koło Dublan, Podlisek, Jaryczowa, Lesienic, Zimnej Wody. W Zakopanem i Kościeliskach pod Tatrami.
 β) Na *Glyceria spectabilis*: Krzywczyce koło Lwowa, Sieciechów, Zimna Woda.
62. *U. Ornithogali* (Schmidt et Kze). Rab. Krypt. I. p. 86, n. 92. Na *Gagea lutea* w lesie koło Krzywczyce pod Lwowem.
63. *U. panici miliacei* (Pers.). Rab. Krypt. I. p. 89, n. 99. ZK. p. 378, n. 57.
64. *U. Crameri* Koernicke. Rab. Krypt. I. p. 90, n. 101. ZK. p. 378, n. 58.
 Na *Setaria italica* koło Janowa.
65. *U. segetum* (Bull.). Rab. Krypt. I. p. 90, n. 103. ZK. p. 378, n. 59.
 Na *Triticum vulgare*, *Hordeum vulgare*, *Avena sativa* w okolicach Lwowa pospolicie.
 Poreęba Wielka: na *Avena sativa*. Zakopane pod Tatrami: na *Avena sativa*.
66. *U. Caricis* (Pers.). Rab. Krypt. I. p. 91, n. 107. ZK. p. 379, n. 60.
 a) Na *Carex limosa*: Staw Toporowy w Tatrach.
 β) Na *Carex panicea*: Kościeliska pod Tatrami. Zimna Woda koło Lwowa.
67. *U. bromivora* (Tul.). Rab. Krypt. I. p. 91, n. 104.
 Na *Bromus secalinus* w okolicy Zakopanego, Kościelisk, pod Gubałówką, częste.
68. *U. Hydropiperis* (Schum.). Rab. Krypt. I. p. 94, n. 110. ZK. p. 379, n. 61.
 Biłhorszczce koło Lwowa: na *Polygonum Bistorta*.

69. *U. Zeae Mays* (DC.). Rab. Krypt. I. p. 97, n. 118. ZK. p. 379, n. 62.

Tilletia Tulasne.

70. *T. Tritici* (Bjerkander). Rab. Krypt. I. p. 110, n. 145. ZK. p. 379, n. 63.

Jaryczów koło Lwowa, Podliski, Biłhorszecze, Zimna Woda.

Entyloma de Bary.

71. *E. Ranunculi* Bonorden. Rab. Krypt. I. p. 112, n. 152.

Na *Ranunculus acris*: koło Dublan pod Lwowem.

72. *E. microsporum* (Unger). Rab. Krypt. I. p. 116, n. 164.

Na *Ranunculus repens*: koło Kuźnic w Zakopanem pod Tatrami.

Urocystis Rabenh.

73. *U. occulta* (Wallroth). Rab. Krypt. I. p. 119, n. 168.

Na życie (*Secale cereale*) koło Czarnego Dunajca w nowotarskiem.

74. *U. Colchici* (Schlecht.). Rab. Krypt. I. p. 120, n. 171. ZK. p. 379, n. 64.

75. *U. Anemones* (Persoon). Rab. Krypt. I. p. 123, n. 175. ZK. p. 379, n. 65.

Barszczowice: na *Anemone nemorosa*; Krzywczyc: *Anemone nemorosa* i *ranunculoides*; Biłhorszecze: na *Anemone nemorosa*.

Uredinei.

Uromyces Link.

76. *U. Rumicis* (Schum.). Rab. Krypt. I. 145, n. 187.

Na *Rumex Patientia* w ogrodzie botanicznym w Dublanach.

Uredo- i Teleutospory: Czerwiec.

77. *U. Alchemillae* (Pers.). Rab. Krypt. I. p. 146, n. 188.

α) Na *Alchemilla vulgaris* w Kościeliskach pod Tatrami.

Uredospory: Lipiec.

β) Na *Alchemilla arvensis* w Porębie Wielkiej.

Uredospory: Wrzesień.

78. *U. Genistae tinctoriae* (Pers.). Rab. Krypt. I. p. 146, n. 189. ZK. p. 379, n. 66.

Na *Cytisus capitatus* koło Janowa.

79. *U. Betae* (Pers.). Rab. Krypt. I. p. 155, n. 205. ZK. p. 379, n. 67.

80. *U. Behenii* (DC.). Rab. Krypt. I. p. 153, n. 201. ZK. p. 379, n. 68.
81. *U. Phyteumatum* (DC.). Rab. Krypt. I. p. 151, n. 198.
Na *Phyteuma spicatum* w Kościeliskach pod Tatrami, na Gładkiem i Suchem pod Gubałówką.
Aecidia i Teleutospory: Lipiec.
82. *U. Polygoni* (Pers.). Rab. Krypt. I. p. 154, n. 203.
Na *Polygonum aviculare* koło Hołoska pod Lwowem.
83. *U. Acetosae* Schroeter. Rab. Krypt. I. p. 155, n. 204.
α) Na *Rumex Acetosella* na Gubałówce pod Tatrami.
Uredospory: Sierpień.
β) Na *Rumex Acetosa* w Dublanach koło Lwowa.
Uredospory: Czerwiec.
84. *U. Valerianae* (Schum.). Rab. Krypt. I. p. 157, n. 208.
Na *Valeriana montana* w regłach koło Zakopanego i Kościelisk.
Uredo- i Teleutospory: Wrzesień.
85. *U. Phaseoli* (Pers.). Rab. Krypt. I. p. 157, n. 209. ZK. p. 379, n. 69.
Na *Phaseolus vulgaris* w Nawaryi koło Lwowa.
Uredo- i Teleutospory: Czerwiec.
86. *U. Orobii* (Pers.). Rab. Krypt. I. p. 158, n. 210. ZK. p. 380, n. 70.
α) Na *Vicia Faba* w Zakopanem.
β) Na *Vicia sativa* w Zakopanem.
Uredospory: Sierpień.
Na *Vicia sativa* w Dublanach.
γ) Na *Lathyrus silvestris* w lesie koło Brzuchowic.
Teleutospory: Październik.
87. *U. Trifolii* (Alb. et Schw.). Rab. Krypt. I. p. 159, n. 211. ZK. p. 380, n. 71.
α) Na *Trifolium repens* w Zimnej Wodzie koło Lwowa.
Uredospory: Czerwiec.
β) Na *Trifolium medium*: Hołosko, Biłhorszczce koło Lwowa.
γ) Na *Trifolium pratense*: Wielka Poręba, Niedźwiedz, Zakopane.
Teleutospory: Wrzesień.
δ) Na *Trifolium repens*: Zakopane.
Teleutospory: Wrzesień.
88. *U. Medicaginis falcatae* (DC.). Rab. Krypt. I. p. 159, n. 212. ZK. p. 380, n. 72.
α) Na *Medicago lupulina* po polach koło Dublan i Hołoska pod Lwowem.
Teleutospory: Październik.
β) Na *Medicago falcata* koło Janowa, Hołoska, Krzywczyc, Podlisek.
Uredospory: Czerwiec.

89. *U. Dactylidis* (Otth.). Rab. Krypt. I. p. 161, n. 215.
 Aecidia: na *Ranunculus repens* koło Żydaczowa pod Lwowem.
 Uredospory:
 α) Na *Poa serotina* w Dublanach. Lipiec.
 β) Na *Calamagrostis silvatica* w reglach koło Zakopanego. Sierpień.
 γ) Na *Avena versicolor* w dolinie Kościeliskiej w Tatrach. Sierpień.
 δ) Na *Anthoxanthum odoratum* w reglach koło Kościelisk pod Tatrami. Sierpień.
 Teleuto- i Uredospory:
 Na *Poa annua* w Kościeliskach. Wrzesień.
90. *U. Poae* Rab. Krypt. I. p. 162, n. 216.
 Na *Poa nemoralis* i *P. alpina* w reglach nad Zakopanem.
 Teleutospory: Wrzesień.
91. *U. Pisi* (Pers.). Rab. Krypt. I. p. 163, n. 218. ZK. p. 380, n. 73.
 Na *Pisum sativum* koło Doroszowa i Grzędy pod Lwowem.
 Uredo- i Teleutospory: Lipiec.

Puccinia Persoon.

92. *P. Veronicae* (Schum.). Rab. Krypt. I. p. 166, n. 223.
 Na *Veronica officinalis* pod Gubałówką w Zakopanem.
 Teleutospory: Sierpień.
93. *P. Valantiae* (Pers.). Rab. Krypt. I. p. 167, n. 225.
 Na *Galium verum* w reglach koło Kościelisk, Zakopanego, na Gubałówce. Obidowa nad Porębą Wielką.
 Teleutospory: Wrzesień.
94. *P. Malvacearum* (Mont.). Rab. Krypt. I. p. 168, n. 228. ZK. p. 380, n. 74.
 Na *Malva rotundifolia*, *silvestris*, *Lavatera thuringiaca*, *Althaea rosea* koło Dublan pod Lwowem.
 Teleutospory: Czerwiec, Październik.
 Na *Malva silvestris* koło Rabki i Mszany dolnej.
 Teleutospory: Wrzesień.
95. *P. Arenariae* (Schum.). Rab. Krypt. I. p. 169, n. 229. ZK. p. 380, n. 75.
 α) Na *Stellaria Holostea*: Biłhorszecze, Krzywezyce, Barszczowice koło Lwowa.
 Teleutospory: Październik.
 β) Na *Stellaria nemorum* w reglach tatrzańskich koło Kościelisk i na Obidowej nad Porębą wielką.
 Teleutospory: Wrzesień.

- γ) Na *Spergula arvensis* w Kościeliskach i Zakopanem między Inem.
Teleutospory: Sierpień.
96. *P. asarina* (Kunze). Rab. Krypt. I. p. 172, n. 238. ZK. p. 381, n. 76.
Na *Asarum europaeum* w dolinie „do Białego“ w Tatrach. Obidowa nad Poręba wielką.
Teleutospory: Sierpień, Wrzesień.
97. *P. Betonicae* (Alb. et Schw.). Rab. Krypt. I. p. 172, n. 239. ZK. p. 381, n. 77.
Na *Betonica officinalis* w Olszówce koło Poręby wielkiej.
Teleutospory: Wrzesień.
98. *P. Aegopodii* (Schum.). Rab. Krypt. I. p. 174, n. 244. ZK. p. 381, n. 78.
Na *Aegopodium Podagraria* w Niedźwiedziu koło Poręby wielkiej.
99. *P. Baryi* (Berkeley et Broome). Rab. Krypt. I. p. 178, n. 256. ZK. p. 381, n. 79.
Na *Brachypodium silvaticum*: Grzybowice, Krzywczyce, Nawaryja.
Uredo- i Teleutospory: Październik.
100. *P. Phragmitis* (Schum.). Rab. Krypt. I. p. 179, n. 258. ZK. p. 381, n. 80.
Na *Phragmites communis*: Zimna Woda, Biłhorszczce.
Uredospory: Czerwiec.
101. *P. Cesati* (Schroeter). Rab. Krypt. I. p. 180, n. 261. ZK. p. 381, n. 81.
102. *P. Maydis* Carrodori. Rab. Krypt. I. p. 181, n. 262. ZK. p. 381, n. 82.
103. *P. dioicae* Magnus. Rab. Krypt. I. p. 182, n. 266. ZK. p. 381, n. 83.
104. *P. oblongata* (Link). Rab. Krypt. I. p. 183, n. 268.
Na *Luzula pilosa* w Zakopanem i Kościeliskach pod Tatrami.
Uredo- i Teleutospory: Wrzesień.
105. *P. obscura* Schroeter. Rab. Krypt. I. p. 183, n. 269. ZK. p. 381, n. 84.
106. *P. Iridis* (DC.). Rab. Krypt. I. p. 184, n. 272.
Na *Iris Pseud-Acorus* koło Żydatycz.
Uredospory: Czerwiec.
107. *P. Polygoni* (Alb. et Schw.). Rab. Krypt. I. p. 185, n. 273. ZK. p. 381, n. 85.
Na *Polygonum Convolvulus* koło Czarnego Dunajca w nowotarskiem.
Teleuto- i Uredospory: Wrzesień.

108. *P. Polygoni amphibii* Persoon. Rab. Krypt. I. p. 186, n. 274. ZK. p. 382, n. 87.
Na *Polygonum amphibium* koło Zimnej Wody pod Lwowem.
Teleutospory: Czerwiec (przeszłoroczne).
109. *P. Bistortae* Strauss. Rabenh. Krypt. I. p. 186, n. 275. ZK. p. 382, n. 88.
Na *Polygonum Bistorta* w Kościeliskach i Zakopanem pod Tatrami; w Dublanach koło Lwowa.
Teleutospory; Wrzesień, Październik.
110. *P. Acetosae* (Schum.). Rab. Krypt. I. p. 187, n. 277.
Na *Rumex Acetosae*: Obidowa nad Porębą Wielką.
Teleutospory: Wrzesień.
111. *P. Sonchi* (Robin.). Rab. Krypt. I. p. 189, n. 281. ZK. p. 382, n. 89.
112. *P. suaveolens* (Persoon). Rab. Krypt. I. p. 189, n. 282. ZK. p. 382, n. 90.
Na *Cirsium arvense*: Zakopane i Jaszczurówka pod Tatrami; Poręba Wielka.
Uredospory: Wrzesień.
113. *P. Pruni spinosae* (Pers.). Rab. Krypt. I. p. 193, n. 289. ZK. p. 382, n. 91.
α) Na *Prunus spinosa* w Dublanach koło Lwowa.
Teleutospory: Październik.
β) Na *Prunus domestica*: Zaryte koło Rabki, Poręba Wielka.
Uredo- i Teleutospory: Wrzesień.
114. *P. Bellidiastri* (Unger). Rab. Krypt. I. p. 196, n. 294. ZK. p. 382, n. 93.
115. *P. Falcariae* (Persoon). Rab. Krypt. I. p. 197, n. 297. ZK. p. 382, n. 72.
Nawaryja i Hołosko koło Lwowa.
Aecidia: Czerwiec.
116. *P. Grossulariae* (Gmelin). Rab. Krypt. I. p. 198, n. 298. ZK. p. 382, n. 94.
117. *P. fusca* (Rehhan). Rab. Krypt. I. p. 199, n. 300.
Na *Anemone nemorosa* i *ranunculoides*: Dublany, Żydaticze, Barszczowice.
Aecidia i Teleutospory: Czerwiec.
118. *P. Porri* (Sowerby). Rab. Krypt. I. p. 200, n. 301.
Na *Allium Porrum*, *fistulosum*, *Cepa* w Dublanach.
Uredo-(Mezo-) i Teleutospory: Październik.
119. *P. Soldanellae* (DC.). Rab. Krypt. I. p. 202, n. 305. ZK. p. 382, n. 95.
Na *Soldanella alpina* udało mi się zebrać także Teleutospory: w dolinie Strążyskiej w Tatrach, we Wrześniu.

120. *P. obtusa* (Schroeter). Rab. Krypt. I. p. 203, n. 307.
 Na *Salvia verticillata* w Zakopanem, na Gładkiem i Suchem pod Gubałówką. Poręba Wielka.
 Uredo- i Teleutospory: Sierpień, Wrzesień.
121. *P. Menthae* (Persoon). Rab. Krypt. I. p. 204, n. 308. ZK. p. 383, n. 96.
 α) Na *Mentha arvensis* w Kościeliskach i Zakopanem pod Tatrami, w Nowem Bystrem, Czarnym Dunajcu. Poręba Wielka, Obidowa.
 Uredo- i Teleutospory: Wrzesień.
 β) Na *Clinopodium vulgare* koło Dublan i Grzybowic.
 Uredo- i Teleutospory: Październik.
122. *P. Convolvuli* (Persoon). Rab. Krypt. I. p. 204, n. 309. ZK. p. 383, n. 97.
 Na *Convolvulus arvensis* w Porębie Wielkiej.
 Uredo- i Teleutospory: Wrzesień.
123. *P. flosculosorum* (Alb. et Schw.). Rab. Krypt. I. p. 206, n. 312. ZK. p. 383. n. 98.
 α) Na *Carduus Personata* koło Kościelisk i Zakopanego w reglach tatrzańskich.
 Uredo- i Teleutospory: Wrzesień.
 β) Na *Centaurea phrygia*: Kościeliska, Zakopane, Gubałówka, Nowe Bystre. Poręba Wielka, Obidowa.
 Uredo- i Teleutospory: Sierpień, Wrzesień.
 γ) Na *Centaurea Scabiosa* koło Dublan i Grzybowic.
 Teleutospory: Październik.
 δ) Na *Cirsium lanceolatum* koło Dublan i Lesienic pod Lwowem.
 Uredospory: Czerwiec.
 W Kościeliskach pod Tatrami.
 Teleutospory: Wrzesień.
 ε) Na *Crepis biennis* w reglach koło Kościelisk i Zakopanego w Tatrach.
 Uredo- i Teleutospory: Wrzesień.
 ζ) Na *Hieracium alpinum, glaucum, villosum, murorum* w reglach tatrzańskich.
 Na *Hieracium murorum* w Porębie Wielkiej i na Obidowej.
 θ) Na *Leontodon autumnalis* w Zakopanem i Kościeliskach.
 Uredo- i Teleutospory: Wrzesień.
 η) Na *Taraxacum officinale* w Dublanach i Żydatyczach.
 Uredospory: Czerwiec.
124. *P. Prenanthis* (Persoon). Rab. Krypt. I. p. 208, n. 314.
 α) Na *Lactuca muralis* w reglach koło Zakopanego, Kościelisk i na Gubałówce.
 Uredo- i Teleutospory: Wrzesień.

- β) Na *Prenanthes purpurea* na Obidowej nad Porębą Wielką.
Teleutospory: Wrzesień.
125. *P. Tanacetii* (DC.). Rab. Krypt. I. p. 209, n. 316. ZK. p. 383, n. 99.
126. *P. Galii* (Persoon). Rab. Krypt. I. p. 210, n. 317. ZK. p. 383, n. 100.
Na *Galium verum* w Zakopanem pod Tatrami i w Porębie Wielkiej.
Teleutospory: Wrzesień.
127. *P. Pimpinellae* (Strauss.) Rabenh. Krypt. I. p. 212, n. 321. ZK. p. 383, n. 101.
- α) Na *Angelica silvestris* w lesie żydatyckim koło Lwowa. Aecidia (Maj), Teleutospory (Lipiec).
- β) Na *Chaerophyllum bulbosum* w lesie koło Żydatycz i Dublan mnogo.
Uredo- i Teleutospory: Lipiec.
- γ) Na *Pimpinella magna* na Gubałówce, w Zakopanem i Kościeliskach pod Tatrami; w Porębie Wielkiej.
Uredo- i Teleutospory: Wrzesień.
128. *P. Epilobii tetragoni* (DC.). Rab. Krypt. I. p. 214, n. 324.
Na *Epilobium montanum* w lasach pod Gubałówką i w reglach zakopiańskich licznie. Obidowa nad Porębą Wielką.
Uredo- i Teleutospory: Wrzesień.
129. *P. Violae* (Schum.). Rab. Krypt. I. p. 215, n. 326. ZK. p. 383, n. 102.
- α) Na *Viola mirabilis* w lesie żydatyckim koło Lwowa. Teleutospory: Październik.
- β) Na *Viola canina* w Zakopanem pod Tatrami.
Uredo- i Teleutospory: Wrzesień.
- γ) Na *Viola silvestris* na Obidowej nad Porębą Wielką.
Uredo- i Teleutospory: Wrzesień.
130. *P. Calthae* Link. Rab. Krypt. I. p. 216, n. 327.
Na *Caltha palustris* koło Kościelisk, Zakopanego, na Bystrej. Obidowa nad Porębą Wielką.
Uredo- i Teleutospory: Wrzesień.
131. *P. graminis* Persoon. Rab. Krypt. I. p. 217, n. 329. ZK. p. 384, n. 103.
Na *Agrostis alba*, *Triticum caninum*, *Elymus europaeus* w ogrodzie botanicznym w Dublanach.
Teleutospory: Październik.
Na *Dactylis glomerata* w Kościeliskach pod Tatrami.
Uredo- i Teleutospory: Wrzesień.
Na *Avena sativa* koło Czarnego Dunajca i w Porębie Wielkiej.
Uredo- i Teleutospory: Wrzesień.

132. *P. Rubigo-vera* (DC.). Rab. Krypt. I. p. 217, n. 330. ZK. p. 384, n. 104.
 Var. *simplex* Koernicke.
 Na *Poa trivialis* koło Dublin.
 Teleutospory: Październik.
133. *P. coronata* Corda. Rab. Krypt. I. p. 218, n. 331. ZK. p. 384, n. 105.
 α) Na *Festuca gigantea* w lesie koło Żydatycz, Krzywczyc, Grzybowic. Zimna Woda.
 Uredospory: Czerwiec.
 Teleutospory: Październik.
 β) Na *Holcus mollis* koło Zakopanego: Gubałówka, Bystre nowe, Stara Polana. Czarny Dunajec, Poręba Wielka.
 Uredo- i Teleutospory: Wrzesień.
 γ) Na pszenicy i życie (*Triticum sativum*, *Secale cereale*) koło Dublin.
 Uredo- i Teleutospory: Czerwiec.
134. *P. Moliniae* Tulasne. Rab. Krypt. I. p. 219, n. 332. ZK. p. 385, n. 106.
 Na *Molinia coerulea* koło Dublin licznie.
 Uredo- i Teleutospory: Październik.
 Teleutospory trafiają się często jednokomórkowe.
135. *P. Poarum* Nielsen. Rab. Krypt. I. p. 220, n. 333. ZK. p. 385, n. 107.
 Na *Tussilago Farfara* koło Kościelisk, Zakopanego, w Nowem Bystrem.
 Aecidia: Sierpień.
136. *P. Magnusiana* Koernicke. Rab. I. p. 221, n. 335. ZK. p. 385, n. 108.
 Na *Phragmites communis* koło Zimnej Wody i Podlisek.
 Uredospory: Czerwiec.
137. *P. Caricis* (Schum.). Rab. Krypt. I. p. 222, n. 337. ZK. p. 385, n. 109.
 α) Na *Carex pallescens* w Kościeliskach pod Tatrami.
 Uredospory: Wrzesień.
 β) Na *Carex leporina* na Obidowej nad Porębą Wielką.
 Uredo- i Teleutospory: Wrzesień.
 γ) Na *Carex riparia*, *ampullacea*, *hirta* koło Dublin i Żydatycz.
 Teleutospory: Październik.
- Triphragmium** Link.
138. *T. Ulmariae* (Schum.). Rab. Krypt. I. p. 225, n. 341.
 Na *Spiraea Ulmaria* w Zakopanem i na Obidowej nad Porębą Wielką.
 Teleutospory: Wrzesień.

139. *T. Filipendulae* (Lasch.). Rab. Krypt. I. p. 226, n. 342. ZK. p. 385, n. 110.

Na *Spiraea Filipendula* koło Zimnej Wody i Biłhorszczą pod Lwowem.

Uredospory: Czerwiec.

W Porębie wielkiej i Olszówce.

Teleutospory: Wrzesień.

Phragmidium Link.

140. *Ph. Rosae alpinae* (DC.). Rab. Krypt. I. p. 227, n. 344.

Na *Rosa alpina*: Koło Kościelisk i Zakopanego powszechnie. Nowe Bystre. Czarny Dunajec. Obidowa nad Poręba Wielka.

Teleutospory: Wrzesień.

Uredospory: Lipiec, Sierpień.

141. *Ph. subcorticium* (Schrank). Rab. Krypt. I. p. 228, n. 345. ZK. p. 385, n. 111.

Na *Rosa canina* koło Zimnej Wody i Biłhorszczą.

Uredospory: Czerwiec.

U w a g a. Na *Rosa centifolia* w ogródkach w Zakopanem zbierałem formę *Phragmidium*, która ma budowę pośrednią między *Phr. subcorticium* a *alpinum*.

142. *Ph. Fragariae* (DC.). Rab. Krypt. I. p. 228, n. 346. ZK. p. 385, n. 112.

Na *Potentilla alba* koło Janowa i Zimnej Wody pod Lwowem.

Uredospory: Czerwiec.

143. *Ph. obtusum* (Strauss). Rab. Krypt. I. p. 229, n. 347.

Na *Potentilla Tormentilla* w Kościeliskach i Zakopanem pod Tatrami, na Gubałównie (Gładkie i Suche).

Uredospory: Wrzesień.

144. *Ph. Potentillae* (Persoon). Rab. Krypt. I. p. 229, n. 348. ZK. p. 386, n. 113.

Na *Potentilla argentea* koło Lesienic pod Lwowem.

Teleutospory: Październik.

145. *Ph. Rubi* (Persoon). Rab. Krypt. I. p. 230, n. 349. ZK. p. 386, n. 114.

Na *Rubus caesius* koło Podlisek i Krzywezyce.

Teleutospory: Październik.

146. *Ph. Rubi Idaei* (Persoon). Rab. Krypt. I. p. 231, n. 351. ZK. p. 386, n. 115.

Na *Rubus Idaeus*: Janów, Zimna Woda, Krzywezyce koło Lwowa.

Uredospory: Czerwiec.

Na *Rubus Idaeus* pospolicie w okolicach Zakopanego, Kościelisk, na Gubałówce, Nowem Bystrem, w Czarnym Dunajcu. Poręba Wielka, Obidowa.

Teleutospory: Wrzesień.

Gymnosporangium De Candolle.

147. *G. Sabinae* (Diks.). Rab. Krypt. I. p. 232, n. 352. ZK. p. 386, n. 116.
148. *G. clavariiforme* (Jacq.). Rab. Krypt. I. p. 233, n. 353. ZK. p. 386, n. 117.
149. *G. juniperinum* (Linné). Rab. Krypt. I. p. 234, n. 354. ZK. p. 386, n. 118.

Aecidia (Aecidium cornutum Gmel.):

Na *Sorbus Aucuparia*. Oprócz okolic Zakopanego, gdzie szkodnik ten występuje w nadmiernej ilości, spotykałem go koło Czarnego Dunajca, Poręby Wielkiej i na Obidowej. Wrzesień.

Melampsora Castagne.

150. *M. betulina* (Persoon). Rab. Krypt. I. p. 238, n. 360. ZK. p. 386, n. 119.
151. *M. populina* (Jacq.). Rab. Krypt. I. p. 239, n. 361. ZK. p. 387, n. 120.
152. *M. Salicis Capraeae* (Persoon). Rab. Krypt. I. p. 239, n. 362. ZK. p. 387, n. 121.
- α) Na *Salix Capraeae*: w Zakopanem i na Obidowej nad Porębą Wielką.
 - β) Na *Salix cinerea*: Zimna Woda, Biłhorszczce koło Lwowa, Podliski.
 - γ) Na *Salix incana*: Witów pod Tatrami.
 - δ) Na *Salix alba*: Poręba Wielka, Rabka, Raba wyżnia, Rokiciny.
 - ε) Na *Salix purpurea*: Poręba Wielka, Olszówka. Zimna Woda koło Lwowa, Sieciechów.
 - ζ) Na *Salix repens*: Biłhorszczce koło Lwowa.
 - ς) Na *Salix viminalis*: Zimna Woda, Sieciechów koło Lwowa.
 - η) Na *Salix silesiaca*: Obidowa i Poręba Wielka, Czarny Dunajec.
153. *M. Helioscopiae* (Persoon). Rab. Krypt. I. p. 240, n. 364. ZK. p. 387, n. 122.
- α) Na *Euphorbia platyphyllos* w Zakopanem i Nowem Bystrem pod Tatrami.
- Uredo- i Teleutospory: Wrzesień.

- β) Na *Euphorbia Helioscopia*: w Zakopanem, Czarnym Dunajcu, Porębie Wielkiej. Sieciechów koło Lwowa. Uredo- i Teleutospory: Wrzesień, Październik.
154. *M. Lini* (Persoon). Rab. Krypt. I. p. 242, n. 368. ZK. p. 387, n. 123.
Na *Linum catharticum* koło Zakopanego, Kościelisk, Czarnego Dunajca. Poręba Wielka.
155. *M. Hypericorum* (DC.). Rab. Krypt. I. p. 241, n. 367.
- α) Na *Hypericum quadrangulum* i *perforatum* koło Dublan i Żydatycz. Uredospory: Czerwiec.
- β) Na *Hypericum quadrangulum* i *montanum* w Kościeliskach i Zakopanem pod Tatrami. Uredospory: Wrzesień.
- γ) Na *Hypericum montanum*: Obidowa nad Porębą Wielką. Uredospory: Wrzesień.
- δ) Na *Hypericum humifusum*: pola i ugory koło Czarnego Dunajca; Obidowa. Uredospory: Wrzesień.
156. *M. Circaeae* (Schum.). Rab. Krypt. I. p. 243, n. 370.
Na *Circaea intermedia* koło Kuźnic w Zakopanem i w Małej Łące koło Kościelisk. Obidowa nad Porębą Wielką. Uredospory: Wrzesień.
157. *M. Epilobii* (Persoon). Rab. Krypt. I. p. 243, n. 371.
Na *Epilobium angustifolium* w reglach koło Zakopanego i Kościelisk. Gubałówka, Czarny Dunajec, Obidowa nad Porębą Wielką. Uredospory: Wrzesień.
158. *M. Vaccinii* (Alb. et Schw.). Rab. Krypt. I. p. 244, n. 372.
- α) Na *Vaccinium Myrtillus* koło Zakopanego i Czarnego Dunajca. Uredospory: Wrzesień.
- β) Na *Vaccinium uliginosum* koło Stawu Toporowego (pod Kopieńcem) w Tatrach. Uredospory: Wrzesień.
159. *M. Goepfertiana* (Kühn.). Rab. Krypt. I. p. 245, n. 375.
Na *Vaccinium Vitis Idaea*: Kościeliska i Zakopane pod Tatrami; Mikuliczyn w Karpatach wschodnich.
160. *M. Galii* (Link.). Rab. Krypt. I. p. 244, n. 373. ZK. p. 387, n. 124.
161. *M. Padi* (Kunze et Schmidt). Rab. Krypt. I. p. 244, n. 374. ZK. p. 387, n. 125.

Cronartium Fries.

162. *C. asclepiadeum* (Willd.). Rab. Krypt. I. p. 235, n. 355.

Na *Gentiana asclepiadea*: Gładkie pod Gubałówka, dolina Małej Łąki, Hrubej regiel koło Kościelisk. Obidowa.

Coleosporium Léveillé.

163. *C. Euphrasiae* (Schum.). Rab. Krypt. I. p. 246, n. 377. ZK. p. 387, n. 126.
- α) Na *Rhinanthus alpinus* w reglach koło Zakopanego i Kościelisk w Tatrach.
 - β) Na *Odontites lutea* w dolinie za Bramą w Tatrach.
 - γ) Na *Euphrasia officinalis*: regle koło Zakopanego i Kościelisk, Gubałówka nad Zakopanem, Czarny Dunajec, Obidowa. Dublany koło Lwowa.
 - δ) Na *Melampyrum nemorosum*: Krzywczyce koło Lwowa, Hołosko.
164. *C. Campanulae* (Persoon). Rab. Krypt. I. p. 246, n. 378. ZK. p. 387, n. 127.
- α) Na *Campanula rotundifolia*: Zakopane, Kościeliska, Czarny Dunajec.
 - β) Na *Campanula rapunculoides*: Kościeliska pod Tatrami, Nowe Bystre, Witów, Czarny Dunajec, Poręba Wielka. Zydączyce i Sieciechów koła Lwowa.
 - γ) Na *Campanula patula*: koło Dublan i Zimnej Wody pod Lwowem.
165. *C. Sonchi arvensis* (Persoon). Rab. Krypt. I. p. 247, n. 379. ZK. p. 388, n. 128.
- α) Na *Tussilago Farfara*: Kościeliska, Zakopane, Czarny Dunajec, Poręba Wielka. Sieciechów koło Lwowa.
 - β) Na *Senecio nemorensis*: regle koło Zakopanego i Kościelisk w Tatrach, Obidowa nad Porębą Wielką.
 - γ) Na *Sonchus arvensis*: Zimna Woda, Hołosko koło Lwowa.
166. *C. Senecionis* (Persoon). Rab. Krypt. I. p. 248, n. 381. ZK. p. 388, n. 129.

Chrysomyxa Unger.

167. *Ch. pirolatum* (Koernicke). Rab. Krypt. I. p. 250, n. 383. ZK. p. 388, n. 130.
- Na *Pirola secunda*: Kuźnice w Zakopanem, lasy koło Witowa. Obidowa nad Porębą Wielką.

Z form niekompletnych.

168. *Uredo alpestris* Schroeter. Rab. Krypt. I. p. 253, n. 390.
Na *Viola biflora* koło Kuźnic w Zakopanem.
169. *Uredo Pirolae* (Gmelin). Rab. Krypt. I. p. 254, n. 393.
Na *Pirola uniflora*: Obidowa nad Porębą Wielką.

170. *Aecidium elatinum* (Alb. et Schw.). Rab. Krypt. I. p. 261, n. 416. ZK. p. 388, n. 131.
171. *Aecidium Leucanthemi* DC. Rab. Krypt. I. p. 263, n. 427.
Na *Chrysanthemum Leucanthemum* w Zakopanem.
172. *Aecidium Compositarum* Martius. Rab. Krypt. I. p. 264, n. 429. ZK. p. 388, n. 132.
173. *Aecidium penicillatum* (Müller). Rab. Krypt. I. p. 256, n. 438.
α) Na *Pirus Malus* w Kościeliskach i Zakopanem popolicie.
β) Na *Sorbus Aria*: dolina Strażyska w Tatrach.
174. *Aecidium Clematidis* DC. Rab. Krypt. I. p. 270, n. 451.
α) Na *Clematis recta* w lesie koło Żydatycz pod Lwowem.
β) Na *Clematis integrifolia* w ogrodzie botanicznym w Dublinach.

Tremellinei.

Dacrymyces.

175. *D. deliquescens* (Bulliard). Rab. Krypt. I. p. 277, n. 459.
Na pniach sosnowych w lesie koło Barszczowic w okolicach Lwowa.

Auricularia.

176. *A. sambucina* Martius. Rab. Krypt. I. p. 283, n. 483. ZK. p. 388, n. 133.
Na *Sambucus nigra* koło Krzywczyc pod Lwowem.
177. *A. mesenterica* (Diks.). Rab. Krypt. I. p. 283, n. 481. ZK. p. 389, n. 134.

Exidia.

178. *E. truncata* Fries. Rab. Krypt. I. p. 284, n. 458.
Na suchych gałęziach lipy (*Tilia parvifolia*) w Hołosku pod Lwowem.
179. *E. spiculosa* Persoon. Rab. Krypt. I. p. 285, n. 486. ZK. p. 389, n. 135.
Na *Alnus glutinosa* koło Lesienic pod Lwowem.

Hymenomyces.

Pistillaria.

180. *P. pusilla* (Persoon). Rab. Krypt. I. p. 295, n. 507.
Na suchych gałązkach brzozowych (*Betula alba*) w lesie koło Żydatycz pod Lwowem.

181. *P. culmigena* Mont. et Fries. Rab. Krypt. I. p. 296, n. 511. ZK. p. 389, n. 136.
182. *P. abietina* Fuckel. Rab. Krypt. I. p. 297, n. 516. ZK. p. 389, n. 137.
Kościeliska w Tatrach, Obidowa nad Porębą Wielką.

Typhula.

183. *T. incarnata* Lasch. Rab. Krypt. I. p. 301, n. 535.
Wśród opadłych liści w lesie koło Hołoska pod Lwowem.

Clavaria.

184. *Cl. pistillaris* Linné. Rab. Krypt. I. p. 306, n. 554.
W lasach na Gubałówce pod Tatrami.
185. *Cl. grisea* Persoon. Rab. Krypt. I. p. 311, n. 576.
W lasach koło Zakopanego i na Gubałówce pod Tatrami.
186. *Cl. abietina* Persoon. Rab. Krypt. I. p. 312, n. 580.
W lasach na Gubałówce pod Tatrami.
187. *Cl. flava* Schaeff. Rab. Krypt. I. p. 317, n. 602.
W lasach koło Zakopanego i na Gubałówce pod Tatrami, Obidowa nad Porębą Wielką.

Exobasidium.

188. *E. Vaccinii* Woronin. Rab. Krypt. I. p. 322, n. 605. ZK. p. 389, n. 138.
Na *Andromeda polifolia*: nad Stawem Toporowym w Tatrach.

Corticium.

189. *C. comedens* (Nees). Rab. Krypt. I. p. 331, n. 644. ZK. p. 389, n. 139.
Na *Corylus Avellana* koło Grzybowic pod Lwowem.
190. *C. corrugatum* Fries. Rab. Krypt. I. p. 331, n. 647.
Na *Prunus Padus* koło Lesienic pod Lwowem.
191. *C. incarnatum* (Persoon.). Rab. Krypt. I. 333, n. 653. ZK. p. 389, n. 140.
192. *C. cinereum* Persoon. Rab. Krypt. I. p. 333, n. 655. ZK. p. 389, n. 140.
Na *Corylus Avellana* koło Zimnej Wody pod Lwowem.
193. *C. quercinum* (Persoon). Rab. Krypt. I. p. 333, n. 656. ZK. p. 390, n. 656.
Na gałęziach dębowych (*Quercus*), koło Nawaryi pod Lwowem.
194. *C. lacteum* Fries. Rab. Krypt. I. p. 337, n. 675. ZK. p. 390, n. 143.

Stereum.

195. *St. sanguinolentum* (Alb. et Schw.). Rab. Krypt. I. p. 345, n. 705.
Na pniach jodłowych (*Abies pectinata*) w Porębie Wielkiej.
196. *St. spadiceum* (Persoon). Rab. Krypt. I. p. 345, n. 706. ZK. p. 390, n. 144.
197. *St. hirsutum* (Willd.). Rab. Krypt. I. p. 345, n. 707. ZK. p. 390, n. 145.

Phlebia.

198. *Ph. radiata* Fries. Rab. Krypt. I. p. 362, n. 755. ZK. p. 390, n. 146.
Na *Alnus glutinosa* w lasach koło Barszczowic w okolicach Lwowa.

Irpex.

199. *J. obliquus* (Schrad.). Rab. Krypt. I. p. 365, n. 676. ZK. p. 390, n. 147.

Hydnum.

200. *H. squalinum* Fries. Rab. Krypt. I. p. 372, n. 803. ZK. p. 390, n. 148.
201. *H. fusco-atrum* Fries. Rab. Krypt. I. p. 372, n. 802.
Na *Betula alba* koło Zimnej Wody pod Lwowem.
202. *H. aurantiacum* (Batsch.). Rab. Krypt. I. p. 380, n. 835.
W lesie koło Barszczowic pod Lwowem.
203. *H. suaveolens* Scop. Rab. Krypt. I. p. 380, n. 837. ZK. p. 390, n. 149.
Obidowa nad Porębą Wielką.
204. *H. imbricatum* Linn. Rab. Krypt. I. p. 384, n. 854. ZK. p. 390, n. 150.

Solenia.

205. *S. poriaeformis* (Persoon). Rab. Krypt. I. p. 391, n. 860.
We wnętrzu wypróchniałej wierzby (*Salix alba*) koło Zimnej Wody pod Lwowem.
206. *S. anomala* (Persoon). Rab. Krypt. I. p. 392, n. 863. ZK. p. 390, n. 151.
Na suchych gałązkach Iwy (*Salix Capraea*) koło Zimnej Wody i Barszczowic w okolicach Lwowa.

Merulius.

207. *M. lacrimans* (Wulf.). Rab. Krypt. I. p. 394, n. 874. ZK. p. 391, n. 152.

208. *M. serpens* Tode. Rab. Krypt. I. p. 395. n. 875.
Na drzewie sosnowem (*Pinus silvestris*) koło Barszczowic w okolicach Lwowa.
209. *M. rufus* Persoon. Rab. Krypt. I. p. 395, n. 875. ZK. p. 391, n. 153.
Na gnijących gałęziach wierzbowych koło Biłhorszczyna pod Lwowem.

Daedalea.

210. *D. unicolor* (Bull.). Rab. Krypt. I. p. 398, n. 889. ZK. p. 391, n. 154.
Na *Carpinus Betulus* koło Hołoska pod Lwowem.
211. *D. quercina* (Linné). Rab. Krypt. I. p. 399, n. 893. ZK. p. 391, n. 155.
Na pniakach dębowych (*Quercus*) koło Nawaryi pod Lwowem.

Polyporus.

212. *P. callosus* Fries. Rab. Krypt. I. p. 408, n. 922. ZK. p. 391, n. 156.
213. *P. versicolor* (Linné). Rab. Krypt. I. p. 415, n. 954. ZK. p. 391, n. 157.
Na pniakach brzozowych koło Zimnej Wody pod Lwowem.
214. *P. Evonymi* Kalchbr. Rab. Krypt. I. p. 423, n. 983. ZK. p. 391, n. 158.
215. *P. Ribis* (Schum.). Rab. Krypt. I. p. 423, n. 390.
Na starym pniu porzeczeki (*Ribes rubrum*) w Dublanach.
216. *P. igniarius* (Linné). Rab. Krypt. I. p. 424, n. 986. ZK. p. 391, n. 159.
Na starych wierzbach: Sieciechów, Krzywczyce, Zimna Woda.
217. *P. fomentarius* (Linné). Rab. Krypt. I. p. 424, n. 988. ZK. p. 391, n. 160.
Obidowa nad Poręba Wielka.
218. *P. betulinus* (Bull.). Rab. Krypt. I. p. 426, n. 994.
Na brzożach (*Betula alba*) koło Zimnej Wody pod Lwowem.
219. *P. perennis* (Linné). Rab. Krypt. I. p. 446, n. 1061. ZK. p. 391, n. 161.

Lenzites.

220. *L. sepiaria* (Wulf.) Rab. Krypt. I. p. 491, n. 1190.
Na belkach drzew cetyniastych, na dylach mostów: Dublany koło Lwowa, Zakopane w Tatrach.

221. *L. betulina* (Linné). Rab. Krypt. I. p. 492, n. 1195. ZK. p. 392, n. 162.

Na pniakach brzożowych koło Zimnej Wody pod Lwowem.

Schizophyllum.

222. *Sch. commune* Fries. Rab. Krypt. I. p. 493, n. 1197. ZK. p. 392, n. 163.

Na pniach butwiejących jabłoni i wierzb koło Dublan i Zimnej Wody w okolicach Lwowa.

Gasteromycetes.

Phallus.

223. *Ph. impudicus* Linné. Rab. Krypt. I. p. 869, n. 2586. W lesie koło Żydatycz pod Lwowem.

Scleroderma.

224. *Scl. vulgare* Flor. dan. Rab. Krypt. I. p. 888, n. 2620. W lesie koło Żydatycz pod Lwowem.

Geaster.

225. *G. hygrometricus* (Persoon). Rab. Krypt. I. p. 914, n. 2675. ZK. p. 392, n. 164.

W dolinie kościeliskiej w Tatrach.

Crucibulum.

226. *C. vulgare* Tulasne. Rab. Krypt. I. p. 919, n. 2683. ZK. p. 392, n. 165.

Kościeliska w Tatrach, Poręba Wielka.

Cyathus.

227. *C. striatus* (Huds.). Rab. Krypt. I. p. 920, n. 2684. ZK. p. 392, n. 165.

Kościeliska w Tatrach, Poręba Wielka.

II. Ascocarpei.

Gymnoasci.

Exoascus.

228. *E. Pruni* Fuckel. Rab. Krypt. II. p. 5, n. 2690. ZK. p. 392, n. 167.

Na *Prunus domestica* koło Zniesienia i Zimnej Wody w okolicach Lwowa.

229. *E. deformans* (Berk.). Rab. Krypt. II. p. 6, n. 2693. ZK. p. 396, n. 168.
230. *E. alnitorquens* (Tul.). Rab. Krypt. II. p. 7, n. 2694.
Na *Alnus glutinosa* koło Zimnej Wody pod Lwowem.
231. *E. aureus* (Persoon). Rab. Krypt. II. p. 9, n. 2698.
Na liściach topoli (*Populus nigra*) w Zboiskach pod Lwowem.

Discomycetes.

Rhytisma.

232. *Rh. acerinum* Fr. ZK. p. 392, n. 169.
Na *Acer Pseudoplatanus* w Porębie Wielkiej.
233. *Rh. salicinum* Tul. ZK. p. 393, n. 170.
Na *Salix cinerea* koło Sieciechowa pod Lwowem.
Na *Salix silesiaca* koło Zakopanego i Kościelisk w Tatrach.

Tympanis.

234. *T. conspersa* Fr. ZK. p. 393, n. 171.

Dermatea.

235. *D. fascicularis* Fr. ZK. p. 393, n. 172.
Na suchych gałęziach osiki (*Populus tremula*) w lesie koło Żydatycz.

Dasyscypha.

236. *D. clandestina* (Bull.). ZK. p. 393, n. 173.
Na suchych łodygach maliny (*Rubus Idaeus*) w lesie koło Zimnej Wody.

Lachnum.

237. *L. niveum* (Hedw.). ZK. p. 393, n. 174.

Hysteriacei.

Hysterium.

238. *H. pulicare* Persoon. ZK. p. 393, n. 175.
W lesie koło Zimnej Wody i Hołoska pod Lwowem.

Pyrenomycetes.

Sphaerotheca.

239. *S. Castagnei* Léveillé. Rab. Krypt. II. p. 27, n. 2710.
a) Na *Humulus Lupulus* koło Dublan i Żydatycz koło Lwowa.

- β) Na *Melampyrum nemorosum* w lesie koło Żydatycz pod Lwowem.
 γ) Na *Melampyrum silvaticum* i *M. pratense* w reglach koło Zakopanego i Kościelisk w Tatrach.

Podosphaera.

240. *P. tridactyla* (Wallr.). Rab. Krypt. II. p. 28, n. 2713.
 Na *Prunus spinosa* koło Hołoska pod Lwowem.
 241. *P. myrtilina* (Schubert). Rab. Krypt. II. p. 29, n. 2715.
 Na *Vaccinium Myrtillus* koło Zakopanego, Kościelisk; w Czarnym Dunajcu.

Erysiphe.

242. *E. Linkii* Lév. Rab. Krypt. II. p. 30, n. 2721. ZK. p. 393, n. 176.
 243. *E. graminis* DC. Rab. Krypt. II. p. 30, n. 2718.
 α) Na *Triticum vulgare*, *Bromus mollis*, *Dactylis glomerata*, *Agrostis Spica venti*, *Poa annua*, koło Dublan i Żydatycz pod Lwowem.
 β) Na *Dactylis glomerata* w Kościeliskach pod Tatrami.
 244. *E. Martii* Lév. Rab. Krypt. II. p. 31, n. 2719.
 Na *Convolvulus arvensis* w Dublanach koło Lwowa.
 Na *Hypericum quadrangulum* w Dublanach koło Lwowa i w Zakopanem pod Tatrami.
 Na *Urtica dioica* koło Dublan.
 245. *E. Umbelliferarum* De Bary. Rab. Krypt. II. p. 31, n. 2720.
 Na *Pastinaca sativa* koło Dublan.
 246. *E. tortilis* (Wallr.). Rab. Krypt. II. p. 32, n. 2721. ZK. p. 392, n. 177.
 247. *E. communis* (Wallr.). Rab. Krypt. II. p. 32, n. 2722.
 α) Na *Aconitum Lycoctonum*: Zakopane pod Tatrami, Obiodowa nad Porębą Wielką.
 β) Na *Caltha palustris*: Zakopane.
 γ) Na *Medicago falcata*: Dublany, Żydatycze, Sieciechów, Lesienice pod Lwowem.
 δ) Na *Ranunculus aconitifolius*: Zakopane pod Tatrami (na Gładkiem).
 ε) Na *Trifolium alpestre* i *T. medium* koło Zakopanego i Kościelisk.
 248. *E. Galeopsidis* DC. Rab. Krypt. II. p. 33, n. 2723. ZK. p. 393, n. 178.
 α) Na *Lamium purpureum*: Dublany.
 β) Na *Galeopsis Tetrahit*: Lesienice, Hołosko pod Lwowem.

249. *E. Cichoriacearum* DC. Rab. Krypt. II. p. 33, n. 2724.
 α) Na *Senecio nemorensis* i *S. alpestris* koło Zakopanego Kościelisk, na Gubałówce.
 β) Na *Senecio alpestris*: Poręba Wielka.
 γ) Na *Pulmonaria officinalis* w lesie koło Żydatycz i Grzybowie pod Lwowem.
 δ) Na *Verbascum Blattaria*: Dublany.

Microsphaera.

250. *M. Astragali* (DC). Rab. Krypt. II. 35, n. 2727.
 Na *Astragalus glycyphyllos* koło Dublan, Żydatycz i Grzybowie pod Lwowem.
 251. *M. Berberidis* (DC.). Rab. Krypt. II. p. 36, n. 2728.
 Na *Berberis vulgaris* w Dublanach.
 252. *M. Lycii* (Lasch). Rab. Krypt. II. p. 37, n. 2731.
 Na *Lycium barbarum* koło Dublan i Zniesienia pod Lwowem.
 253. *M. Evonymi* (DC.). Rab. Krypt. II. p. 37, n. 2732.
 Na *Evonymus europaeus*: Dublany, Żydatyczne, Zniesienie, Hołosko, Sieciechów.
 254. *M. Alni* (DC.). Rab. Krypt. II. p. 38, n. 2734.
 α) Na *Alnus glutinosa* koło Sieciechowa pod Lwowem.
 β) Na *Betula alba* koło Dublan.

Uncinula.

255. *U. Salicis* (DC.). Rab. Krypt. II. p. 40, n. 2737. ZK. p. 393, n. 179.
 α) Na *Salix silesiaca* koło Kościelisk i Zakopanego.
 β) Na *Salix cinerea* koło Sieciechowa i Lesienie pod Lwowem.
 256. *U. Prunastri* (DC.). Rab. Krypt. II. p. 41, n. 2738.
 Na *Prunus spinosa* koło Dublan, Żydatycz, Lesienie.
 257. *U. Aceris* (DC.). Rab. Krypt. II. p. 41, n. 2739.
 Na *Acer platanooides* w Dublanach.

Phyllactinia.

258. *Ph. suffulta* (Rebent.). Rab. Krypt. II p. 42, n. 2741. ZK. p. 394, n. 180.
 Na *Corylus Avellana*: koło Sieciechowa i Krzywczyc pod Lwowem.

Capnodium.

259. *C. salicinum* (Alb. et Schw.). Rab. Krypt. II. p. 75, n. 2798. ZK. p. 394, n. 183.
 Na gałęziach maliny (*Rubus Idaeus*) w lesie koło Biłhorszczca.

Nectria.

260. *N. cinnabarina* (Tode). Rab. Krypt. II. p. 110, n. 2855. ZK. p. 396, n. 206.
 Krzywcze koło Lwowa, Biłhorszecze, Zimna Woda, Sieciechów.
261. *N. Ribis* (Tode). Rab. Krypt. II. p. 111, n. 2854. ZK. p. 397, n. 207.
262. *N. lecanodes* Ces. Rab. Krypt. II. p. 123, n. 2886. ZK. p. 397, n. 203.

Polystigma.

263. *P. rubrum* (Persoon). Rab. Krypt. II. p. 144, n. 2935. ZK. p. 397, n. 209.
 Na sliwkach węgierskich (*Prunus domestica*) w Niedźwiedziu i Porębie Wielkiej.
264. *P. ochraceum* (Wahlenb.). Rab. Krypt. II. p. 145, n. 2936.
 Na *Prunus Padus* koło Dublan.

Epichloë.

265. *E. typhina* (Persoon). Rab. Krypt. II. p. 145, n. 2937. ZK. p. 397, n. 210.
 α) Na *Dactylis glomerata* w lesie koło Żydatycz.
 β) Na *Poa nemoralis* koło Żydatycz i Grzybowie pod Lwowem.
 γ) Na *Poa trivialis* koło Dublan.

Claviceps.

266. *C. purpurea* (Fries). Rab. Krypt. II. p. 146, n. 2938. ZK. p. 397, n. 211.
 α) Na życie (*Secale Cereale*) koło Dublan, Zimnej Wody, koło Zakopanego w Tatrach.
 β) Na *Brachypodium silvaticum* w lesie koło Żydatycz i Grzybowie pod Lwowem.
 γ) Na *Festuca gigantea* w lesie koło Żydatycz.
 δ) Na *Festuca pratensis* koło Zakopanego i Kościelisk w Tatrach.
 ε) Na *Glyceria fluitans* koło Dublan pod Lwowem; w Zakopanem i Kościeliskach w Tatrach.
267. *C. microcephala* (Wallr.). Rab. Krypt. II. p. 147, n. 2939. ZK. p. 397, n. 212.

Na *Molinia coerulea* koło Dublan.

Z rośliny tej jak i poprzednich znane mi są same *sclerotia*; ponieważ zaś nie dają one dostatecznych cech do odróżnienia, przeto rzecz tę ściśle rozstrzygnąć mogą dopiero kultury.

Sordaria.

268. *S. macrospora* Auersw. Rab. Krypt. II. p. 165, n. 2972.
Wyhodowana na krowieńcu. Dublany.

Podospora.

269. *P. fimiseda* (Ces. et de Not.). Rab. Krypt. II. p. 170, n. 2984.
Wyhodowana na krowieńcu wraz z poprzedzającym.
270. *P. Brassicae* (Klotsch). Rab. Krypt. II. p. 171, n. 2985.
Na gnijących łodygach kapusty (*Brassica oleracea*) koło Sieciechowa.

Trichosphaeria.

271. *T. pilosa* (Persoon). Rab. Krypt. II. p. 204, n. 3041.
Na *Silphium perfoliatum* w ogrodzie botanicznym dublańskim.
272. *T. tarda* Fuckel. Rab. Krypt. II. p. 205, n. 3045.
Na liściach leszczyny (*Corylus Avellana*) w lesie koło Żydatycz pod Lwowem.

Herpotrichia.

273. *H. Rubi* Fuckel. Rab. Krypt. II. p. 207, n. 3051.
Na łodygach maliny (*Rubus Idaeus*) koło Dublan.

Lasiosphaeria.

274. *L. hispida* (Tode). Rab. Krypt. II. p. 211, n. 3059.
Na pniakach gnijących w lesie koło Żydatycz. pod Lwowem.

Leptospora.

275. *L. spermoides* (Hoffm.). Rab. Krypt. II. p. 214, n. 3070.
Lasiosphaeria Ces. et de Not. ZK. p. 395, n. 191.
Na zbutwiałym pniaku topoli (*Populus tremula*) koło Grzybowic pod Lwowem.

Melanopsamma.

276. *M. pomiformis* (Persoon). Rab. Krypt. II. p. 238, n. 3110.
Na suchych gałęziach w lesie koło Żydatycz.

Melanomma.

277. *M. Pulvis pyrius* (Persoon). Rab. Krypt. II. p. 240, n. 3115.
ZK. p. 395, n. 192.
Na starych pniakach koło Biłhorszca i Zimnej Wody pod Lwowem.

Gibbera.

278. *G. Vaccinii* (Sow.). Rab. Krypt. II. p. 312, n. 3265.
Na *Vaccinium Vitis Idaea*: w dolinie za Bramą w Tatrach.

Cucurbitaria.

279. *C. Berberidis* (Persoon). Rab. Krypt. II. p. 319, n. 3282.
ZK. p. 396, n. 205.
280. *C. Caraganae* Karsten. Rab. Krypt. II. p. 320, n. 3285.
C. Laburni ZK. p. 396, n. 204.

Ascospora.

281. *A. melaena* (Fries.). Rab. Krypt. II. p. 341, n. 3320.
Na zeschniętych łodygach *Coronilla varia*: koło Dublan pod Lwowem.

Sphaerella.

282. *Sp. conglomerata* (Wallr.). Rab. Krypt. II. p. 379, n. 3429.
Na liściach olszyny (*Alnus glutinosa*) koło Biłhorszczka pod Lwowem.
283. *Sph. Populi* Auersw. Rab. Krypt. II. p. 379, n. 3431.
Na liściach topoli (*Populus Tremula*) w lesie koło Żydatycz pod Lwowem.
284. *Sph. Vaccinii* Cooke. Rab. Krypt. II. p. 385, n. 3446.
Na *Vaccinium Myrtillus*: koło Czarnego Dunajca w Nowotarskiem.

Leptosphaeria.

285. *L. Empetri* Fuckel. Rab. Krypt. II. p. 487, n. 3703.
Na *Empetrum nigrum* nad Stawem Toporowym w Tatrach.

Pleospora.

286. *Pl. papaveracea* (de Notar.). Rab. Krypt. II. p. 501, n. 3738.
ZK. p. 394, n. 181.
287. *Pl. herbarum* (Persoon). Rab. Krypt. II. p. 504, n. 3743. ZK. p. 394, n. 182.
Na starych łodygach *Chaerophyllum bulbosum* w lesie koło Żydatycz pod Lwowem.

Linospora.

288. *L. Capreae* (DC.). Rab. Krypt. II. p. 567, n. 3866.
Na liściach gnijących Iwy (*Salix Caprea*) koło Dublan i Żydatycz pod Lwowem.
289. *L. Populina* (Persoon). Rab. Krypt. II. p. 568, n. 3869.
Na liściach osiki (*Populus Tremula*) w lesie koło Żydatycz pod Lwowem.

Gnomonia.

290. *G. tubaeformis* (Tode). Rab. Krypt. II. p. 577, n. 3879.
Na liściach opadłych olszyny (*Alnus glutinosa*) w lasku koło Dublan.

Valsa.

291. *V. spinosa*. (Persoon). Rab. Krypt. II. p. 672, n. 4054. *Eutypa spinosa* Tul. ZK. p. 395, n. 190.
Las lesienicki koło Lwowa, Nawaryja.
292. *V. Prunastri* Fries. Rab. Krypt. II. p. 700, n. 4100. ZK. p. 394, n. 187.
293. *V. Padi* Karsten. Rab. Krypt. II. p. 702, n. 4103.
Na *Prunus Padus* w lesie koło Żydatycz pod Lwowem.
294. *V. sordida* Nitschke. Rab. Krypt. II. p. 722, n. 4136. ZK. p. 394, n. 188.
295. *V. salicina* (Persoon). Rab. Krypt. II. p. 728, n. 4145. ZK. p. 394, n. 184.
Na suchych gałęziach wierzbowych: Podliski, Zimna Woda koło Lwowa.
296. *V. ambiens* (Persoon). Rab. Krypt. II. p. 729, n. 4148. ZK. p. 394, n. 186.

Cryptospora.

297. *C. Betulae* Tul. Rab. Krypt. II. p. 772, n. 4215.
Na *Betula alba* koło Zimnej Wody pod Lwowem.
298. *C. Aesculi* Fuckel. Rab. Krypt. II. 775, n. 4219.

Hercospora.

299. *H. Tiliae* (Persoon). Rab. Krypt. II. p. 775, n. 4220.
Na gałęziach zesłych lip (*Tilia parvifolia*) w Dublanach.

Melanconis.

300. *M. Alni* Tul. Rab. Krypt. II. p. 779, n. 4225.
Na suchych gałązkach olszyny (*Alnus glutinosa*) w lesie żydatyckim pod Lwowem.

Pseudovalsia.

301. *P. profusa* (Fries). *Aglaospora* de Notar. ZK. p. 395, n. 189.

Diatrypella.

302. *D. quercina* (Persoon). Rab. Krypt. II. p. 828, n. 4294. ZK. p. 395, n. 195.

Na suchych gałęziach dębowych: Wólka, Hołosko, Zimna Woda koło Lwowa.

303. *D. verrucaeformis* (Ehrh.). Rab. Krypt. II. p. 832, n. 4300.

Na leszczynie (*Corylus Avellana*) w lesie koło Grzybowic pod Lwowem.

Diatrype.

304. *D. disciformis* (Hoffm.). Rab. Krypt. II. p. 839, n. 4313. ZK. p. 395, n. 194.

305. *D. bullata* (Hoffm.). Rab. Krypt. II. p. 840, n. 4314. ZK. p. 395, n. 193.

Na gałęziach Iwy (*Salix Caprea*) koło Zimnej Wody i Grzybowic pod Lwowem.

Hypoxyton.

306. *H. multiforme* Fries. Rab. Krypt. II. p. 857, n. 4335. ZK. p. 396, n. 200.

Na gałązkach olszyny (*Alnus glutinosa*) koło Sieciechowa pod Lwowem.

307. *H. fuscum* (Persoon). Rab. Krypt. II. p. 861, n. 4342. ZK. p. 396, n. 199.

Na gałązkach leszczyny (*Corylus Avellana*) koło Krzywczyc pod Lwowem.

308. *H. coccineum* Bull. ZK. p. 396, n. 198.

Na suchych gałęziach bukowych (*Fagus sylvatica*) koło Hołoska pod Lwowem.

Ustulina.

309. *U. vulgaris* Tul. ZK. p. 396, n. 201.

Na suchych pniakach olszyny (*Alnus glutinosa*): Podliski, Sieciechów, Zimna Woda koło Lwowa.

Poronia.

310. *P. punctata* Fries. ZK. p. 399, n. 202.

Koło Zniesienia pod Lwowem, na krowieńcu.

Xylaria.

311. *X. hypoxylon* (L.). ZK. p. 396, n. 203.
Lesienice koło Lwowa: na starych pniakach grabowych
(*Carpinus Betulus*).

Dothidea.

312. *D. ribesia* Fr. ZK. p. 395, n. 196.
Na *Ribes rubrum* koło Biłhorszczka pod Lwowem.

Phyllachora.

313. *Ph. graminis* Fuckel. ZK. p. 397, n. 213.
Na *Calamagrostis silvatica* w Zakopanem pod Tatrami.
314. *Ph. Trifolii* Persoon.
Na *Trifolium medium* koło Hołoska pod Lwowem
i w Zakopanem w Tatrach.

Septoria.

315. *S. Podagrariae* Lasch. *Phyllachora* Fuck.
Na liściach *Aegopodium Podagraria* w Zimnej Wodzie
koło Lwowa.
316. *S. hyalospora* Sacc. f. *Aucupariae* Thüm. ZK. p. 398, n. 216.
317. *S. Ulmi* Fries. ZK. p. 398, n. 217.

Phoma.

318. *Ph. herbarum* Westd. f. *Lini* Thüm. ZK. p. 398, n. 218.

III. Oocarpei.

Protomyces.

319. *P. macrosporus* Ung. ZK. p. 399, n. 227.
Na *Aegopodium Podagraria* w Porębie Wielkiej.

Cystopus.

320. *C. candidus* De Bary. ZK. p. 398, n. 226.
α) Na *Capsella bursa pastoris*: Zimna Woda i Biłhorszczka
koło Lwowa; Bystre koło Zakopanego pod Tatrami.
β) Na *Arabis alpina*: Strażyska, dolina Małej Łąki, dolina
Kościeliska w Tatrach.
γ) Na *Arabis Halleri*: Kuźnice w Zakopanem.
δ) Na *Arabis bellidifolia*: Hrudy regiel nad Kościeliskami
w Tatrach.

- ε) Na *Arabis hirsuta*: lasy koło Witowa.
- ζ) Na *Cardamine Impatiens*: Jaszczurówka koło Zakopanego.
- ς) Na *Hutchinsia alpina*: w dolinie „za Bramą“ w Tatrach.
- η) Na *Kernera saxatilis*: w dolinie Strażysk pod Giewontem.

321. *C. spinulosus* de Bary.

Na *Cirsium oleraceum* w Zakopanem i Jaszczurówce pod Tatrami.

Peronospora.

322. *P. alta* Fuckel. ZK. p. 398, n. 225.

Na liściach babki (*Plantago maior*): Sieciechów, Żydatycze, Zimna Woda koło Lwowa.

323. *P. Rumicis* Corda. ZK. p. 398, n. 224.

Na *Rumex Acetosa*: Zimna Woda koło Lwowa, Czarny Dunajec w nowotarskiem.

324. *P. grisea* Unger.

Na *Veronica Beccabunga*: Kościeliska i Zakopane w Tatrach, Nowe Bystre, Czarny Dunajec, Poręba Wielka i Niedźwiedź, Kasinka nad Rabą, Lubień, Krzczonów, Łętownia.

325. *P. Trifoliorum* de Bary. ZK. p. 398, n. 223.

Na *Trifolium medium*: Krzywezyce koło Lwowa, Zakopane w Tatrach.

326. *P. Ficariae* Tul. ZK. p. 398, n. 222.

Na *Ranunculus repens*: Biłhorszczce koło Lwowa, Czarny Dunajec w Nowotarskiem.

327. *P. effusa* de Bary.

α) Na *Chenopodium album* po polach i ogrodach koło Dublan. Sieciechów.

β) Na *Chenopodium polyspermum* w Dublanach.

γ) Na *Polygonum aviculare* i *P. Convolvulus* w ogrodzie botanicznym dublańskim.

328. *P. Myosotidis* de Bary.

Na *Myosotis intermedia* po polach: Dublany, Żydatycze, Zimna Woda.

329. *P. Alsinearum* Casp.

Na *Cerastium arvense* po polach koło Dublan i Żydatycz.

330. *P. Dianthi* de Bary.

Na *Agrostemma Githago* między zbożem: Dublany, Hołosko, Zimna Woda.

331. *P. calotheca* de Bary. ZK. p. 398, n. 221.

Na marzannie (*Asperula odorata*): Biłhorszczce koło Lwowa.

332. *P. parasitica* de Bary.

Na *Capsella bursa pastoris* w okolicach Dublan, zwykle razem z *Cystopus candidus*. Jaszczurówka koło Zakopanego, Poręba Wielka.

333. *P. densa* Rabenh.

Na *Odontites rubra* koło Żydatycz pod Lwowem.

334. *P. pygmaea* Unger. ZK. p. 398, n. 220.

Na *Anemone nemorosa*: Krzywczyce koło Lwowa, Biłhorszczce.

335. *P. nivea* de Bary. ZK. p. 398, n. 219.

α) Na *Aegopodium Podagraria* w lesie koło Grzybowic pod Lwowem i w Niedźwiedziu koło Poręby Wielkiej.

β) Na *Angelica silvestris* w Zakopanem pod Tatrami.

Phytophthora.

336. *Ph. infestans* de Bary.

Znany pasorzyt i niszczyiciel ziemniaków. W Zakopanem pojawił się w roku 1886 na wczesnych (amerykankach) w pierwszej połowie Sierpnia, na późnych z początkiem Września.

